

Análisis de falla en un horno rotatorio para fundición de plomo reciclado en México

M.A. Parra Rangel*, A.E. Rodríguez Mariano, E.U. Martínez Carmona, M. G. Sil Pérez
Departamento de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, Integración de Proyectos Multidisciplinaria,
Priv. Lardizábal 2745, La Cañada, C.P. 90360, Apizaco Tlaxcala, México
*ventas@ipm.mitmx.net

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se realizó un análisis de falla por fuga de metal líquido durante el proceso de fundición de plomo en una planta recicladora en el Estado de México, los análisis incluyen: matriz de pirometría, datos de proceso, estructura refractaria, endoscopia en alta temperatura y diagnóstico termográfico. Se identificó el arreglo empleado en la instalación del refractario así como la composición química de los materiales utilizados; el estudio se llevó a cabo en dos etapas en donde al término de la primera se pronosticó una falla mayor, misma que se confirmó al momento del colapso del proceso y el consecuente paro definitivo del horno para su demolición y reconstrucción. Los resultados coadyuvaron a identificar áreas de riesgo así como de oportunidad para mejorar el diseño de revestimiento refractario acorde al metal a fundir y las condiciones del proceso.

Palabras clave: Análisis de falla, horno rotatorio, refractario, termografía.

Abstract

A liquid metal leak fault analysis was performed during the lead smelting process at a recycling plant in the state of Mexico, analyses include: pyrometry matrix, process data, refractory structure, high-temperature endoscopy, and thermographic diagnosis. The arrangement used in the refractory installation was identified as well as the chemical composition of the used materials; the study was carried out in two stages in which at the end of the first one, a major fault was predicted, which was confirmed at the time of the collapse of the process and the consequent definitive shutdown of the furnace for demolition and relining. The results had contributed to identify areas of risk as well as opportunity to improve the design of the refractory coating according to the metal to be melted and the process conditions.

Keywords: Fault analysis, rotary furnace, refractory, termography

Introducción

La situación actual de la industria del consumo de recursos no renovables así como la disminución y prohibiciones cada vez más estrictas en el uso de productos que generan altos contaminantes en el medio han llevado a las empresas a buscar estrategias que incluyan procesos de reciclaje de distintos materiales, reducción de utilización de energéticos en sus procesos productivos así como también el incremento de productividad a un menor costo, desafortunadamente, no todas las decisiones tomadas para lograr los objetivos impuestos en la planeación estratégica de los directivos en función de las opciones de inversión existentes en el mercado son la mejor opción llevándolos al fracaso de algunos proyectos en donde se debe analizar a detalle las causas de un efecto indeseado para implementar acciones de corrección y/o mejora.

La termografía, aunque no es una tecnología nueva, aún no tiene un impulso adecuado en nuestro día a día profesional derivado de que requiere una formación adecuada así como una basta experiencia en el ramo en que se desarrolle ya que la simple imagen es sólo una herramienta para identificar problemas mayores de raíz. Se atribuye a Sir William Herschel en 1800 el descubrimiento del rango infrarrojo del espectro electromagnético de manera accidental durante la investigación de un nuevo material óptico. La termografía infrarroja entonces se entiende como el registro calorífico del espectro infrarrojo a través de una técnica de medición de temperaturas a distancia y registradas en un termograma (Melgosa, S. 2011). Los beneficios de la termografía incluyen inspecciones más eficientes que permiten ver posibles fallas por el aumento de calor sin interrumpir su trabajo mejorando el mantenimiento de los equipos con acciones programadas e incrementando la confiabilidad de los procesos con mayor seguridad y menos pérdidas materiales y humanas incrementando ahorros (López, M. 2018).

Por otra parte, el proceso de endoscopia en alta temperatura, es un procedimiento de inspección interna el cual se realiza a través de un endoscopio con un diseño especial que le permite explorar cavidades en un horno o cámara de combustión en donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 2000°C en distintas aplicaciones de la industria de la fundición. En cámaras de combustión con estas condiciones, esta tecnología hace posible observar las partes internas de un horno o cámara de combustión en plena operación ofreciendo la ventaja de identificar defectos estructurales o mejorar el control de un proceso el cual se puede llevar a cabo en tiempo real obteniendo beneficios diversos de detección de fallas, programación de mantenimiento y control de procesos (Decrette, P. 2010).

Actualmente existe una gran variedad de refractarios disponibles en la industria ya que se demanda una diversidad en el suministro de los materiales de acuerdo a cada tipo de proceso, muchos de esos materiales se han desarrollado específicamente para cumplir con ciertas condiciones de servicio en particular. Se considera que los refractarios primarios se clasifican como básicos, de alta alúmina, sílica, arcillosos y aislantes aunque también existen otros tipos de refractario especiales que incluyen carburo de silicio, grafito, zircón, y otros elementos ya sea fundidos o vaciados. Para el caso de los refractarios de cromo-magnesita, se tienen los adheridos directamente o los adheridos por una variedad de silicatos, normalmente estos refractarios se utilizan bajo condiciones de servicio mucho más severas (Harbinson-Walker, 2005)

Metodología

Inspección primera etapa a través de matriz de pirometría

Se realizó identificación de zonas con mancha y chapa metálica más caliente de lo normal en el horno rotatorio para fundición de plomo mostrado en la figura 1, se observan un total de 24 barrenos distribuidos en el cilindro del horno que fueron utilizados como recomendación para la evaporación de agua durante el sinterizado del refractario en donde existen manchas alrededor con una apariencia grasosa en donde una tenía una gran extensión visible según ve en la Figura 2.

Figura 1. Horno rotatorio para fundición de plomo

Figura 2. Extensión de mancha en carcasa de horno rotatorio

Se realiza medición de temperatura a través del método de matriz de pirometría haciendo énfasis en puntos con manchas, la temperatura de diseño indicada por el fabricante es de 90°C, la temperatura promedio de la carcasa sin problemas es de 112°C, se logra apreciar mayor temperatura en la zona de mancha con respecto al promedio de temperatura de la carcasa en condiciones normales con los resultados observados en la figura 4.

Figura 3. Identificación de zonas calientes en carcasa de horno

Figura 4. Temperatura obtenida en la carcasa metálica y en las manchas

La zona caliente de la carcasa tiene una superficie aproximada de 0.4 x 2 m y es indicativo de una falla del aislamiento térmico del horno como se aprecia en la figura 3, mismo que requiere atención antes de generar un posible incremento de la zona en falla que pueda dañar el metal de la carcasa y el refractario con una posible fuga de metal líquido durante el proceso de fundición. Se encontró que los puntos calientes están cerca de los barrenos realizados a la carcasa para el drenado de agua del refractario durante el sinterizado y la salida de vapor pudo haber erosionado el aislante generando así la falla.

Inspección segunda etapa a través del método de termografía y endoscopia

Tres semanas posterior al estudio con pirometría, se reporta un incremento en el deterioro del horno ahora con zonas rojas por la temperatura, deterioro del refractario y pequeñas fugas de plomo, es necesario emplear herramientas de análisis específico para determinar el alcance y posible origen del daño a través de una segunda inspección al horno rotatorio con el mayor detalle posible incluyendo ahora datos de proceso y de revestimiento refractario.

Inicio de ciclo de fundición

Se realiza análisis durante ciclo de fundición, se encuentra el horno cargado y recién iniciado el calentamiento para fundición (30 minutos desde el arranque), se encuentran temperaturas en la cara fría del espejo mostrado en la figura 5 de 160°C promedio (aproximadamente 50°C más que la vez previa).

Figura 5. Espejo de horno rotatorio

Figura 6. Identificación de plomo reblandecido saliendo por barrenos de secado realizados durante el calentamiento

Una hora después del inicio del ciclo, en la figura 6 se observa reblandecimiento del plomo solidificado en los agujeros por donde se ha tenido fuga previa pero aún sin fluir líquido; posteriormente, 1.5 horas después de iniciar el calentamiento, se detiene momentáneamente la rotación para tomar temperaturas al interior con pirómetro como se aprecia en la figura 7 y comparar con el exterior obteniendo los valores indicados en la gráfica de la figura 8, a este punto se aprecian enrojecimientos en la carcasa del horno como se muestra en la figura 9.

Figura 7. Toma de temperaturas con pirómetro

Figura 8. Temperaturas adquiridas

Figura 9. Enrojecimiento en carcasa

Datos del proceso

Se carga Plomo de baterías industriales las cuales llevan algunos contaminantes sólidos como plástico, cargas de 11Ton secas sin ningún tipo de líquidos como se observa en la figura 10.

Figura 10. Materia prima: plomo de baterías industriales

GENERAL PROPERTIES		
Setting	Air	
Material Needed for Placement	2980 kg/m ³	186 lb/ft ³
Recommended Service Limit	1650°C	3000°F
Storage Life	12 months	

CHEMICAL ANALYSIS (Calclined Basis)		
	Typical	Range
Al ₂ O ₃	73.6	71.5 – 75.0
SiC	17.4	16.5 – 19.5
SiO ₂	6.7	4.5 – 8.7
Fe ₂ O ₃	0.3	0.2 – 0.5
TiO ₂	2.0	1.5 – 2.5
CaO	0.1	<0.5

Figura 11. Composición química del refractario instalado

Se utilizó un concreto refractario con la composición química indicada en la ficha técnica correspondiente mostrada en la figura 11, la instalación fue realizada a través del método de shotcrete y los datos del proceso de fundición se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Datos de proceso identificados en la fundición de plomo en el horno rotatorio

Combustión: oxy-gas	Tiempo de ciclo: 3-4 hrs/ciclo
Relación de combustión: 2:1	Ciclos por día: 4 ciclos
Temperatura nominal: 1,200°C	Carbonato de Sodio: 10%
Temperatura máxima: 1,300°C	Adición de Coke: 1%

Diseño de revestimiento aislante-refractario

Se realiza una instalación con un arreglo de revestimiento como el indicado en la figura 12 en donde se tienen 8" de espesor de concreto refractario y 2" de aislamiento con un arreglo de anclaje metálico de acero inoxidable como el descrito en la figura 13.

Figura 12. Arreglo de revestimiento aislante-refractario en el horno rotatorio

Figura 13. Arreglo de patrón de anclaje metálico de inoxidable

El aislante consiste en tabla cerámica tipo HS con 8 lbft³ y una instalación semi-monolítica por bloques longitudinales en el cilindro como se puede apreciar en la figura 14.

Figura 14. Arreglo de instalación semi-monolítica del horno rotatorio

Estudio termográfico

Durante la etapa de fundición se pudo apreciar el proceso de escoriado (figura 15) en donde la escoria sale a una temperatura de 860°C, esta etapa se tiene luego de 3 horas de iniciado el proceso, se encuentra enrojecimiento crítico en la chapa metálica como se muestra en la figura 16.

Figura 15. Etapa de escoriado

Figura 16. Enrojecimiento crítico de carcasa

Al término del escoriado se aprecia fuga de metal líquido por uno de los barrenos de secado (figura 17), en este barreno no se había tenido fuga anteriormente pero la termografía mostró sobrecalentamiento de la zona y conexión con otras áreas con barrenos con fuga, se comprende la existencia de huecos de rata que deterioraron el aislante por contacto con el plomo (figura 18).

Figura 17. Fuga de plomo líquido incandescente

Figura 18. Trayectoria de hueco de rata

La figura 19 nos deja ver las zonas con mayor daño del aislamiento en donde nos damos una idea del alcance de la reparación necesario debido a que existe plomo mezclado con el aislante.

Figura 19. Imagen termográfica vs imagen óptica del horno rotatorio

La endoscopia mostró apertura en las juntas (figura 20) de los bloques del horno por donde se pudo fugar el líquido generando huecos de rata y deteriorando el aislante así como el refractario como se puede apreciar en la figura 21.

Figura 20. Apertura en juntas de bloques

Figura 21. Inicio de hueco de rata y origen de fuga de metal líquido

Una semana después del estudio termográfico, 6 semanas después de iniciar a operar el horno con refractario nuevo, fue necesario detener la producción y apagar el horno para evitar un mayor deterioro de la carcasa metálica ya que se tenía enrojecimiento de mayores zonas, se confirmó en frío todos los resultados de los estudios previos y fue necesario demoler totalmente el revestimiento para colocar refractario nuevo, se empleó el utilizado previamente con ladrillos de cromo-magnesita catalogados como cancerígenos, la figura 22 confirma los análisis realizados.

Figura 22. Horno apagado: Confirmación de daño en refractarios como origen de fuga

Resultados y discusión

- Los barrenos aplicados para el secado del horno son una posible fuente del deterioro de la instalación, se requiere mayor información sobre el método y especificaciones para su realización, se tienen posibles huecos de rata por la evaporación del agua. Los barrenos si bien pueden no haber sido el origen del daño, seguro son una fuente del incremento del daño del aislamiento al permitir flujo de plomo detrás del refractario facilitando el crecimiento de los huecos de rata.
- Al tener huecos de rata el plomo encontró un camino fácil y se tuvo presencia de fuga. Confirmado con la termografía y la aparición de nuevas fugas con material incandescente.
- Al tener fuga, el plomo en contacto con el aislante está deteriorando a éste y generando nuevos huecos de rata con mayor alcance en el deterioro, se logra observar por la línea de temperatura en la mancha mayor. Confirmado con estudio termográfico.
- Al tener desgaste del aislamiento en otras zonas, el plomo encuentra menor resistencia y fluye por ahí logrando el cliente observar otros barrenos por los que ha tenido fuga. Confirmado con termografía, durante la segunda inspección se tuvo nueva fuga por barrenos que no habían presentado chorreo de metal líquido.
- El cese de fuga de plomo en los barrenos previos se da principalmente por el hecho de que al tener menor resistencia éste fluye por otros caminos y temporalmente solidifica en el

punto de fuga inicial, éste efecto es preocupante pues es indicativo de que se está incrementando el desgaste internamente.
Confirmado con termografía, se tiene un deterioro del aislante en un aproximado de 75%

Trabajo a futuro

Durante el análisis de la falla, se realizó un estudio de causa-efecto el cual muestra distintas fallas durante el proceso de diseño e instalación del revestimiento refractario en base al proceso específico de producción, es necesario trabajar en un plan de acción que conduzca a la corrección de las desviaciones y/o deficiencias para obtener mejores resultados.

Conclusiones

Los resultados prueban el éxito de la tecnología aplicada para determinar las causas que generaron el problema en el proceso productivo con suficiente precisión para poder realizar incluso predicciones de las condiciones a corregir antes de tener mayores daños.

En el caso de estudio, la combinación de las propiedades físico-químicas encontradas en el proceso y los materiales demostraron que se tuvieron fallas en el diseño durante la selección del concreto refractario así como también durante la instalación del mismo ocasionando un colapso generalizado que en este caso llevó a la pérdida del horno y la producción con el respectivo alto costo que ello implica.

Referencias

1. Decrette, P. (2010). CESYCO. Recuperado el 23 de Julio de 2019 de Kinoptik endoscopy: <http://www.cesyco-endoscopes.com>
2. Harbinson-Walker Refractories Company (2005). Handbook of Refractory Practice,
3. López, M. (2018). Seminario de Termografía Básica. México: Fluke, Servicio de Medición + Control
4. Melgosa, S. (2011). Guía de la termografía infrarroja: Aplicaciones en ahorro y eficiencia energética. Madrid: Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
5. Metpump HP4 Cu. (2019). Magneco-Metrel. Recuperado el 17 de Julio de 2019 de Magneco Metrel Inc: <http://www.magneco-metrel.com>